

Editorial

Antonio Godoy*

En el transcurrir de este año 2021, ha prevalecido la intensificación de las transformaciones en las dinámicas societales, conllevando de esta manera a profundizar las reflexiones teóricas y prácticas en el ámbito de la gerencia, negocios y gobierno, en la mayoría de los casos estudiados se ha resaltado la capacidad de resiliencia e innovación que poseen los seres humanos para dar respuestas a las demandas en medio contextos adversos y en especial pandémico.

En el escenario global, tanto la ciudadanía, empresas y gobiernos, han agrupado esfuerzos para responder a las realidades surgidas en el presente contexto pandémico, siendo los aspectos más resaltantes el impulso del emprendimiento y la innovación como ejes estratégicos para el desarrollo socioeconómico. A medida que pasa el tiempo, podemos observar que el elemento tecnológico está teniendo un papel fundamental más allá que la utilización de los equipos, programas e incluso las redes sociales como herramientas de promoción de productos y servicios, también son instrumentos para la creación e intercambios para alcanzar una óptima calidad en la atención de los clientes. En los actuales contextos está prevaleciendo el ejercicio del liderazgo en forma remota a través de la virtualidad, el uso de los criptoactivos o criptomonedas como medio de intercambios para la adquisición de bienes y servicios, lo cual ha generado aceptación y reacción en el ámbito financiero y con más énfasis el ente gubernamental con el propósito de formar un espectro de control sobre esta coyuntura que impacta sobremanera las dinámicas de sus relaciones socioeconómicas y financieras.

En este sentido, los trabajos publicados en el presente número de la Revista IGEZ, traen a la reflexión las siguientes premisas: el Estado, en especial las municipalidades, aparte de diseñar políticas públicas en pro del emprendimiento y la innovación, también generar programas y servicios públicos que optimicen la calidad de vida de sus ciudadanos, como una manera de garantizar las condiciones necesaria en pro de una ciudadanía más empoderada y productiva; por su parte, las empresas, en su función de generar productos y servicios de calidad para el mercado, también es necesario que su proyección como marca este en sintonía con su mensaje y posición sobre los temas relevantes para su público consumidor cada vez mas informado y exigente; en el caso de la ciudadanía organizarse en pro de difundir los valores culturales que los identifican en los distintos espacios de comunicación, en aras de preservar el patrimonio histórico como ambiental a efectos de garantizar un desarrollo sustentable para las posteriores generaciones.

La vida es un *continuum*, en donde el cambio es una prevalente constante, por lo que los seres humanos deben aprender a dar uso de estas nuevas aplicaciones para que sus acciones sean más determinantes al momento de desarrollar las líneas estratégicas de sus grandes decisiones.

* **Coordinador de Desarrollo Tecnológico del Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia**